

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA WACŁAWA HRYNIEWICZA OMI (WYBÓR)*

(oprac. Maria Urbańska-Bożek)

Publikacje książkowe

Rola tradycji w interpretacji teologicznej: analiza współczesnych poglądów dogmatyczno-ekumenicznych, TNKUL, Lublin 1976, 350 s.

Chrystus nasza Pascha: zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 1, TNKUL, Lublin 1982, 492 s.

Wschód i Zachód chrześcijaństwa. Od schizmy do dialogu, Katowice 1984, 47 s.

Nasza Pascha z Chrystusem: zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 2, TNKUL, Lublin 1987, 547 s.

Die altrussische Passatheologie und Osterspirituälit. Österliche Motive in den Schriften des hl. Kyrill von Turow, Lüdenscheid-Loebetel 1987, 38 s.

Nadzieja zbawienia dla wszystkich: od eschatologii lęku do eschatologii nadziei, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 1989, 178 s.

Bóg naszej nadziei: szkice teologiczno-ekumeniczne, t. 1, Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 1989, 286 s.

Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata: zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 3, TNKUL, Lublin 1991, 532 s.

Św. Cyryl Turowski, *Homilie paschalne*, tłum. z języka cerkiewnosłowiańskiego i komentarz Wacław Hryniewicz OMI, Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 1992, 107 s.

Kościół siostrzane. Dialog katolicko-prawosławny 1980–1991, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 1993, 360 s.

Staroruska teologia paschalna w świetle pism św. Cyryla Turowskiego, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 1993, 202 s.

Chrystus zmartwychwstał. Motywy paschalne w pismach metropolity Ilariona (XI w.), Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 1995, 263 s.

Przeszłość zostawić Bogu. Unia i uniatyzm w perspektywie ekumenicznej, Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 1995, 179 s.

Dramat nadziei zbawienia: medytacje eschatologiczne, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 1996, 226 s.

* Bibliografia obejmuje wykaz ważniejszych prac naukowych o Wacławie Hryniewiczzu. Przy jej redagowaniu korzystaliśmy z wykazu publikacji znajdującego się na stronach KUL: <http://www.kul.pl/files/324/bibliografia/hry_w.pdf>, [dostęp: 06.07.2020] oraz z bibliografii opracowanej w książce *Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi w 70 rocznicę urodzin*, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006. Wymieniony wykaz obejmuje prace do roku 2006. Por. również P. Kopiec, *Bibliografia byłych i obecnych pracowników Instytutu Ekumenicznego KUL*, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 2011, t. 3(58), s. 231–237.

- Pedagogia nadziei. Medytacje o Bogu, Kościele i ekumenii*, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 1997, 187 s.
- Hermeneutyka w dialogu: szkice teologiczno-ekumeniczne*, t. 2, Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 1998, 288 s.
- Na drodze pojednania. Medytacje ekumeniczne*, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 1998, 280 s.
- Nad przepaściami wiary (z Wacławem Hryniewiczem rozmawiają Elżbieta Adamiak i Józef Majewski)*, Znak, Kraków 2001, 359 s.
- Chrześcijaństwo nadziei: przyszłość wiary i duchowości chrześcijańskiej*, Znak, Kraków 2002, 428 s.
- Nadzieja uczy inaczej: medytacje eschatologiczne*, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 2003, 285 s.
- Kościół jest jeden: ekumeniczne nadzieje nowego stulecia*, Znak, Kraków 2004, 453 s.
- Dlaczego głoszę nadzieję?*, Verbinum, Warszawa 2004, 256 s.
- Bóg wszystkim we wszystkich: ku eschatologii bez dualizmu*, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 2005, 274 s.
- Teraz trwa nadzieja: u podstaw chrześcijańskiego uniwersalizmu*, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 2006, 340 s.
- Nadzieja w dialogu: korespondencja z czytelnikami (1976–2006)*, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 2007, 512 s.
- The Challenge of Our Hope: Christian Faith in Dialogue*, w: *The Council for Research in Values and Philosophy*, Washington 2007, 315 s. Polish Philosophical Studies VII, Cultural Heritage and Contemporary Change, Series IVA, Eastern and Central Europe, t. 32.
- Abym nie utracił nikogo... W kręgu eschatologii nadziei*, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 2008, 271 s.
- Świadkowie wielkiej nadziei*, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 2009, 368 s.
- Nadzieja leczy: zamyslenia na każdą porę*, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 2009, 274 s.
- Credo. Symbol naszej wiary*, K. Karski, H. Pa-prockim (współautorzy), Znak, Kraków 2009, 376 s.
- Mądrość nadziei*, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 2010, 236 s.
- Ekumenia żyje nadzieją: medytacje ekumeniczne*, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2011, 248 s.
- Nadzieja grzesznych ludzi. Problem piekła we współczesnej filozofii religii*, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 2011, 278 s.
- God's Spirit in the World: Ecumenical and Cultural Essays*, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington 2012, pp. 195.
- Oczekuję życia w przyszłym świecie*, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2013, 446 s.
- The Spirit: The Cry of the World*, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington 2014, pp. 318.
- Wiara rodzi się w dialogu*, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, 352 s.
- Nadzieja woła głośniejsz niż lęk. Eseje wokół nauczania Jezusa historycznego*, Wydawnictwo Charaktery, Kielce 2016, 352 s.
- Wiara w oczekiwaniu. Rozmawia Justyna Siemienowicz*, Znak, Kraków 2016, 432 s.
- Mądrość serca. 18 rozmów o nadziei i miłości*, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, 304 s.

Redakcje książkowe

- Recepcja – nowe zadanie ekumenizmu*, „Teologia w Dialogu”, t. 2., red. W. Hryniewicz, L. Górka, Lublin 1985, 178 s.

- Tajemnica człowieka. Wokół osoby i myśli ks. Wincentego Granata*, red. W. Hryniewicz, Lublin 1985.
- Eucharystia i posłannictwo. Wieczerza Pańska w dialogu chrześcijan*, red. W. Hryniewicz, L. Górka, Warszawa 1987, 192 s.
- Święta tajemnica jedności. Dekret o ekumenizmie po dwudziestu latach*, „Teologia w Dialogu”, t. 5, red. W. Hryniewicz, P. Jaskóła, Lublin 1988, 183 s.
- Instytut Ekumeniczny. Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze*, „Teologia w Dialogu”, t. 4., red. W. Hryniewicz, S. J. Koza, Lublin 1989, 232 s.
- Chrystus zwyciężył. Wokół Chrztu Rusi Kijowskiej*, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, Warszawa 1989, 239 s.
- Teologia i kultura duchowa Starej Rusi*, „Teologia w Dialogu”, t. 7, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, Lublin 1993, 345 s.
- Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu*, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 1996, 828 s.
- Wybrane artykuły naukowe,
hasła encyklopedyczne,
leksykograficzne i inne**
- Liturgia a Misterium Paschalne Chrystusa*, w: *Wprowadzenie do liturgii*, red. F. Blachnicki, W. Schenk, R. Zielasko, Poznań 1967, s. 75–98.
- Współczesne dyskusje wokół poligenizmu*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1969, z. 2, s. 115–143.
- La Tradition comme principe d'unité de l'enseignement théologique*, „Seminarium”, Roma 1971, s. 372–394.
- Teologia prawosławna o grzechu pierworodnym*, w: W. Granat, *Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej*, t. 1., Lublin 1972, s. 235–240.
- Teologia prawosławna o przeobstwieciu człowieka*, w: W. Granat, *Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej*, t. 1., Lublin 1972, s. 406–412.
- Tradycja jako principium jedności nauczania teologicznego*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1972, z. 2, s. 223–244.
- Współczesna antropologia prawosławna*, „Analecta Cracoviensia” 1972, s. 217–238.
- La Tradition comme principe d'unité de l'enseignement théologique*, „Missio” 1972, nr 341, s. 167–189.
- Martou Azadakroutyoune Kristosov (The Liberation of Man in Christ)*, „Hask” 1973, nr 3–4, s. 136–138.
- Ekumeniczne znaczenie teologii misterium paschalnego*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1973, R. 20, z. 2, s. 103–121.
- Ekumeniczne znaczenie teologii patrystycznej*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1973, R. 20, z. 4, s. 178–201.
- Prymat papieski w świetle współczesnej teologii prawosławnej*, „Zeszyty Naukowe KUL” 1973, t. 16, nr 1, s. 65–80.
- Akomodacja dogmatyczna* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 1, red. W. Granat i in., Lublin 1973, kol. 245–247.
- Aktualizm w filozofii* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 1., red. W. Granat i in., Lublin 1973, kol. 277–278 (współautor: S. Zięba).
- Aktualizm w teologii* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 1., red. W. Granat i in., Lublin 1973, kol. 278–280.
- Analiza wiary, analysis fidei* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 1., red. W. Granat i in., Lublin 1973, kol. 486–491.
- Anglikanskie święcenia* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 1., red. W. Granat i in.,

- Lublin 1973, kol. 598–599 (współautor: M. Ziółkowski).
- Antropologia teologiczna. Dzieje* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 1., red. W. Granat i in., Lublin 1973, kol. 694–698 (współautor: A. Nossol).
- Apofatyczna teologia* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 1., red. W. Granat i in., Lublin 1973, kol. 745–748.
- Apokatastaza* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 1., red. W. Granat i in., Lublin 1973, kol. 755–758.
- Asceza w Kościele prawosławnym* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 1., red. W. Granat i in., Lublin 1973, kol. 992–993.
- „*Hierarchia prawd*” w tradycji chrześcijańskiej, „*Zeszyty Naukowe KUL*” 1974, t. 17, nr 3, s. 61–77.
- Chrystus i człowiek w „teologii śmierci Boga”*, w: *Aby poznać Boga i człowieka, cz. 2: O człowieku dziś*, red. B. Bejze, Warszawa 1974, s. 205–222.
- Człowiek – istota otwarta na uczestnictwo w Bogu*, w: *Być człowiekiem*, red. T. Bielski, t. 3: „*Powołanie człowieka*”, Poznań–Warszawa 1974, s. 233–255.
- Eklezjologia prawosławna w zarysie*, w: W. Granat, *Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej*, t. 2., Lublin 1974, s. 376–391.
- Eschatologia prawosławna*, w: W. Granat, *Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej*, t. 2, Lublin 1974, s. 647–656.
- Hermeneutyczne znaczenie idei bogocztowieczeństwa w świetle antropologii prawosławnej*, „*Studia Theologica Varsaviensia*” 1974, t. 12, nr 1, s. 263–272.
- Modele przedstawiania Boga w teologii współczesnej*, w: *Aby poznać Boga i człowieka, cz. 1: O Bogu dziś*, red. B. Bejze, Warszawa 1974, s. 183–203.
- Sukcesja apostołska w świetle współczesnej teologii prawosławnej*, „*Collectanea Theologica*” 1974, t. 44, nr 1, s. 25–42.
- Duchowość katolicyzmu i prawosławia*, „*Ate-neum Kapłańskie*” 1975, t. 84, s. 439–454.
- Proces recepcji prawdy w Kościele. Jego znaczenie hermeneutyczne i ekumeniczne*. „*Collectanea Theologica*” 1975, t. 45, nr 2, s. 19–34.
- Recepcja orzeczeń magisterium przez wspólnotę Kościoła w świetle teologii prawosławnej*, „*Zeszyty Naukowe KUL*” 1975, t. 18, nr 2, s. 11–27.
- Dogmat i jego funkcje w świetle teologii prawosławnej*, „*Ate-neum Kapłańskie*” 1976, t. 87, s. 401–419.
- Eklezjologiczno-ekumeniczne podstawy dekretu „Orientalium Ecclesiarum” w ocenie teologów prawosławnych*, „*Zeszyty Naukowe KUL*” 1976, t. 19, nr 1 s. 23–40.
- Interpretacja dogmatu jako problem ekumeniczny*, „*Roczniki Teologiczno-Kanoniczne*” 1976, R. 23, z. 2, s. 73–85.
- Wczesnochrześcijańskie rozumienie dogmatu a reinterpretacja teologiczna*, „*Collectanea Theologica*” 1976, t. 46, nr 2, s. 5–22.
- Barok (I) Duchowość. B. Aspekt religijny* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 2, red. W. Granat i in., Lublin 1976, kol. 44–45.
- Barok (VI) W piśmiennictwie teologicznym* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 2, red. W. Granat i in., Lublin 1976, kol. 57–61.
- Bizantyjska teologia* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 2, red. W. Granat i in., Lublin 1976, kol. 642–646.
- Bogocztowieczeństwo* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 2, red. W. Granat i in., Lublin 1976, kol. 713–715.
- Bóg (V) w dziejach teologii. (C) Współczesność* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 2, red. W. Granat i in., Lublin 1976, kol. 942–947.

- Autorytet w Kościele. Refleksje nad znaczeniem ostatnich publikacji ekumenicznych*, „Zeszyty Naukowe KUL” 1977, t. 20, nr 3–4, s. 15–40.
- Oryginalność idei chrystocentryzmu w teologii prawosławnej*, w: *Chrystocentryzm w teologii*, red. E. Kopec, Lublin 1977, s. 101–121.
- Pneumatologia a eklezjologia. Prawosławny wkład do współczesnej dyskusji ekumenicznej*, „Collectanea Theologica” 1977, t. 47, nr 2, s. 33–59.
- Prawosławna idea „ekumenizm w czasie”*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1977, R. 24, z. 4, s. 91–105.
- Der pneumatologische Aspekt der Kirche aus orthodoxer Sicht*, „Catholica” 1977, z. 2, s. 122–150.
- „Hiérarchie des vérités” et dialogue oecuménique*, „Zeszyty Naukowe KUL” 1978, nr spec. s. 58–70.
- Mysterium Zmartwychwstania Chrystusa w myśli prawosławnej*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1978, R. 25, z. 1, s. 121–140.
- Papież dla wszystkich chrześcijan?*, „Collectanea Theologica” 1978, t. 48, nr 3, s. 195–201.
- La hiérarchie des vérités. Implications oecuméniques d’une idée chrétienne*, „Irénikon” 1978, nr 4, s. 470–491.
- „Hierarchia prawd” a ekumenizm*, „Collectanea Theologica” 1979, t. 49, nr 3, s. 5–21.
- Wcielenie a misterium paschalne*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1979, R. 26, z. 2 s. 53–66.
- „Zstąpienie do piekieł” w tradycji wschodniej*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1979, R. 26, z. 3, s. 41–52.
- Chrystologia (II) w teologii prawosławnej* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 3, red. W. Granat i in., Lublin 1979, kol. 315–318.
- Czyściec (II) w teologii prawosławnej* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 3, red. W. Granat i in., Lublin 1979, kol. 942–943.
- Mysterium śmierci w tradycji prawosławnej*, „Ateneum Kapłańskie” 1980, t. 95, s. 39–50.
- Monogenizm i poligenizm. Zarys problematyki teologicznej*, w: *Zarys filozofii przyrody żywionej*, Lublin 1980, s. 321–338.
- Teolog osoby ludzkiej. Refleksje nad teologicznym dziełem ks. prof. Wincentego Granata (1900–1979)*, „Ateneum Kapłańskie” 1980, t. 95, s. 424–433.
- Znaczenie patrystycznej idei przeobstwienia dla soteriologii chrześcijańskiej*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1980, R. 27, z. 2, s. 19–34.
- Le mystère de la divino-humanité. Signification herméneutique d’une notion de l’anthropologie orthodoxe*, „Istina” 1980, s. 350–364.
- Un inno all’uomo redento. Riflessioni sulla novità della „Redemptor hominis”*, „Rivista mensile del Centro Studi Europa Orientale: CSEO-Documentazione” 1980, nr 146, s. 11–24.
- Ökumenische Rezeption und konfessionelle Identität*, „Una Sancta” 1981, s. 116–131.
- Oriente e Occidente all’incontro. Mille anni dopo*, „CSEO-Documentazione” 1981, nr 159, s. 107–119, 141.
- Pravoslavná teologie o dědičném hříchu (Orthodox Theology on the Original Sin)*, w: W. Granat, *K člověku a Bohu v Kriste (Towards Man and God in Christ)*, Dil. 1, Čast 2, Řim 1981, s. 259–265.
- Pravoslavná teologie o zbožštění člověka (Orthodox Theology on the Divinization of Man)*, w: W. Granat, *K člověku a Bohu v Kriste (Towards Man and God in Christ)*, Dil. 1, Čast 2, Řim 1981, s. 174–182.
- Die Vertrautheit des Menschen mit dem Heiligen Geist (Oikeiosis Pneumatosis) nach Basilius dem Grossen*, w: *Basilius, Heiliger der Einen Kirche. Regensburger ökumenisches*

- Symposion 1979*, red. A. Rauch, P. Imhof, München 1981, s. 98–108.
- Bóg cierpiący? Rozważania nad chrześcijańskim pojęciem Boga*, „Collectanea Theologica” 1981, t. 51, nr 2, s. 524.
- Męka Chrystusa w teologii i duchowości prawosławnej*, w: *Męka Chrystusa wczoraj i dziś*, red. H. D. Wojtyńska, J. J. Kopeć, Lublin 1981, s. 170–185.
- Prawda o zbawieniu w świetle tradycji wschodniej*, „Ateneum Kapłańskie” 1981, t. 96, s. 248–257.
- Soteriologia paschalis. Próba interpretacji zbawienia w świetle kategorii paschalnych*, „Ateneum Kapłańskie” 1981, t. 96, s. 167–181.
- Zasada „ekonomii eklezjalnej” w życiu i teologii prawosławia*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1981, R. 28, z. 6, s. 137–152.
- Soma pneumatikon. Cieleśność zmartwychwstania Chrystusa w tradycji wschodniej*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1982, R. 29, z. 2, s. 51–60.
- Tajemnica Chrystusa w teologii prawosławnej*, w: *Jezus Chrystus – historia i tajemnica. Chrystopologia*, red. W. Granat, E. Kopeć, Lublin 1982, s. 415–444.
- U źródeł eklezjologii eucharystycznej*, „Collectanea Theologica” 1982, t. 52, nr 2, s. 69–83.
- W głąb tajemnicy odkupienia. Doniosłość soteriologicznej nauki Jana Pawła II*, w: Jan Paweł II, „Redemptor hominis”. *Tekst i komentarze*, Lublin 1982, s. 173–188.
- La riforma di Lutero e la Chiesa ortodossa. Riflessioni su un dialogo mancato*, „Il Nuovo Areopago” 1983, nr 4, s. 130–150.
- Eucharystia – sakrament paschalny*, „Ateneum Kapłańskie” 1983, t. 101, s. 231–248.
- Mysterium Eucharystii w świetle teologii prawosławnej*, „Ateneum Kapłańskie” 1983, t. 101, s. 366–380.
- Wprowadzenie do teologii ks. Jerzego Klingera*, w: J. Klinger, *O istocie prawosławia. Wybór pism*, Warszawa 1983, s. 5–27.
- Dogmat (II) w teologii prawosławnej* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 4, red. W. Granat i in., Lublin 1983, kol. 10–12.
- Dogmatów ewolucja (II) w teologii prawosławnej* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 4, red. W. Granat i in., Lublin 1983, kol. 18–19.
- Eklezjologia (II) w teologii prawosławnej* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 4, red. W. Granat i in., Lublin 1983, kol. 781–789.
- Ekonomii zasada, ekonomia eklezjalna* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 4, red. W. Granat i in., Lublin 1983, kol. 799–802.
- Ekumenizm (IV) Podstawy doktrynalne (B) Doktryna prawosławna* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 4, red. W. Granat i in., Lublin 1983, kol. 862–863.
- Eschatologia (III) w teologii (B) Doktryna prawosławna* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 4, red. W. Granat i in., Lublin 1983, kol. 1113–1116.
- Eucharystia (IV) Doktryna prawosławna* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 4, red. W. Granat i in., Lublin 1983, kol. 1254–1260.
- Reformacja Marcina Lutera a Kościół prawosławny. Refleksje nad nieurzeczywistnionym dialogiem*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1984, R. 31, z. 2, s. 73–92.
- Wschód i Zachód chrześcijański: od schizmy do dialogu* (wstęp), w: *Jan Paweł II w dialogu miłości z Kościołem wschodnim*, wybór i oprac. A. Polkowski, Warszawa 1984, s. 9–50.
- Il mistero della speranza. Dimensioni escatologiche della speranza cristiana alla luce della tradizione orientale*, „Il Nuovo Areopago” 1985, nr 3, s. 145–165.
- Il mistero della speranza. Dimensioni escatologiche della speranza cristiana alla luce della*

- tradizione orientale*, „Il Nuovo Areopago” 1985, nr 4, s. 114–134.
- Trinitarisches Kirchenverständnis und Priestertum. Einige Überlegungen zum katholisch-orthodoxen Dialog*, „KNA-Ökumenische Information” 1985, nr 47–48, s. 5–8.
- Trinitarisches Kirchenverständnis und Priestertum. Einige Überlegungen zum katholisch-orthodoxen Dialog*, „KNA-Ökumenische Information” 1985, nr 49, s. 5–8.
- Trinitarisches Kirchenverständnis und Priestertum. Einige Überlegungen zum katholisch-orthodoxen Dialog*, „KNA-Ökumenische Information” 1985, nr 50, s. 5–8.
- Diakonia Pneumatos. Refleksje ekumeniczne nad ważnością i uznaniem sakramentu w perspektywie paschalnej*, „Ateneum Kapłańskie” 1985, t. 104, s. 173–189.
- Ku integralnej ontologii osoby ludzkiej*, w: *Tajemnica człowieka. Wokół osoby i myśli ks. Wincentego Granata*, red. W. Hryniewicz, Lublin 1985, s. 351–368.
- Przymioty Kościoła w perspektywie paschalnej*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1985, R. 32, z. 2, s. 149–159.
- Recepcja a tożsamość wyznaniowa*, w: *Recepcja – nowe zadanie ekumenizmu*, red. W. Hryniewicz, L. Górka, t. 2: „Teologia w Dialogu”, Lublin 1985, s. 113–133.
- Recepcja jako problem ekumeniczny*, w: *Recepcja – nowe zadanie ekumenizmu*, red. W. Hryniewicz, L. Górka, t. 2: „Teologia w Dialogu”, Lublin 1985, s. 9–36.
- Metropolita Stylianos Harkianakis – Biskup i teolog w służbie pojednania Kościołów*, „Zeszyty Naukowe KUL” 1985, t. 28, nr 3–4, s. 165–170.
- Metropolita Stylianos Harkianakis – Biskup i teolog w służbie pojednania Kościołów*, „Collectanea Theologica” 1986, t. 56, nr 4, s. 29–36.
- Der Dialog ist ein heiliges Werk. Überlegungen nach der Session von Bari*, „Ostkirchliche Studien” 1986, z. 4, s. 319–337.
- Metropolitan Stylianos Harkianakis: Bishop and Theologian in the Service of Reconciling the Churches*, „Ostkirchliche Studien” 1986, z. 2–3, s. 183–192.
- Theologischer Dialog und ökumenische Hoffnung*, „Ostkirchliche Studien” 1986, z. 1, s. 17–29.
- Krzyż w misterium paschalnym Chrystusa. Ku staurologii paschalno-eschatologicznej*, „Ateneum Kapłańskie” 1987, t. 109, s. 22–37.
- Pascha mortis. Śmierć człowieka jako wydarzenie paschalne*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1987, R. 34, z. 2, s. 17–39.
- Der Dialog der Schwesterkirchen. Nach dem wiederholten Treffen der Katholisch-Orthodoxen Kommission in Bari*, „Ostkirchliche Studien” 1987, z. 4, s. 311–326.
- Martin Luther und die Orthodoxie. Ökumenische Erwägungen*, „Ostkirchliche Studien” 1987, z. 2–3, s. 154–177.
- Metropolitan Stylianos Harkianakis: Bishop and Theologian in the Service of Reconciling the Churches*, „Collectanea Theologica” 1987, nr spec., s. 25–32.
- Trinitarisches Kirchenverständnis und Priestertum. Einige Überlegungen zum katholisch-orthodoxen Dialog*, w: *Das Priestertum in der Einen Kirche. Diakonat, Presbyterat und Episkopat. Regensburger Ökumenisches Symposium 1985*, red. A. Rauch, P. Imhof, Aschaffenburg 1987, s. 236–255.
- Sakrament Paschy i Pięćdziesiątnicy. Tajemnica Eucharystii w świetle dialogu katolicko-prawosławnego*, w: *Eucharystia i posłannictwo. Wieczera Pańska w dialogu chrześcijan*, red. W. Hryniewicz, L. Górka, Warszawa 1987, s. 30–69.
- „Hierarchia veritatum” – wspólne dobro podzielonego chrześcijaństwa*, w: *Święta*

- tajemnica jedności. Dekret o ekumenizmie po dwudziestu latach*, red. W. Hryniewicz, P. Jaskóła, t. 5: „Teologia w Dialogu”, Lublin 1988, s. 37–64.
- Hymn metropolity Iłariona ku czci Chrystusa. Refleksje ekumeniczne nad 1000-leciem Chrztu Rusi Kijowskiej*, „Znaki Czasu” 1988, nr 11, s. 20–28.
- „Jeden jest Pan, jedna wiara...” *Kilka refleksji o jedności Kościoła i tożsamości wiary*, „Communio” 1988, t. 8, nr 2, s. 78–91.
- Staroruska teologia i duchowość paschalna. Motywy paschalne w pismach św. Cyryla z Turowa (zm. przed 1182)*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1988, R. 35, z. 2, s. 25–50.
- Ze śmierci do zmartwychwstania. Refleksje paschalno-eschatologiczne*, „Roczniki Filozoficzne” 1987–1988, R. 35–36, z. 2, s. 23–52.
- Dialog als Vertrauenssache. Überlegungen zum katholisch-orthodoxen Dialog*, „Der Christliche Osten” 1988, z. 6, s. 255–268.
- Österliche Motive in den Schriften des hl. Kyrill von Turow*, w: *Tausend Jahre zwischen Wolga und Rhein. Internationales Symposium zum Millennium der Taufe der Rus. Regensburg 21–26, April 1987*, München–Zürich 1988, s. 304–323.
- Uusi Valamo 1988. Nach dem katholisch-orthodoxen Treffen in Finnland*, „Ostkirchliche Studien” 1988, z. 4, s. 315–327.
- Aufgaben einer ökumenischen Theologie des Reiches Gottes. Thesen von Waclaw Hryniewicz*, Lublin, „Una Sancta” 1989, z. 1, s. 56–58.
- „*Christós pobedi*”. *Pamięć o chrzcie Rusi w prze-powiadaniu metropolity Iłariona*, „Ateneum Kapłańskie” 1989, t. 112, s. 23–38.
- Chrzest łączy, Eucharystia dzieli? Refleksje na marginesie „Dokumentu z Limy”*, w: *Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze*, red. W. Hryniewicz, S. J. Koza, t. 4: „Teologia w Dialogu”, Lublin 1989, s. 89–112.
- Hymn ochrzczonej Rusi. Chrystocentryzm przepowiadania o chrzcie narodu w pismach metropolity Iłariona*, w: *Chrystus zwyciężył. Wokół Chrztu Rusi Kijowskiej*, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, Warszawa 1989, s. 181–190.
- Ku jedności w wierze. Sens recepcji „Dokumentu z Limy”*, w: *Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze*, red. W. Hryniewicz, S. J. Koza, t. 4: „Teologia w Dialogu”, Lublin 1989, s. 171–194.
- Teologiczna wizja dziejów w pismach metropolity Iłariona*, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1989, R. 36, z. 2, s. 23–43.
- Florencki Sobór (III) Znaczenie* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 5, red. W. Granat i in., Lublin 1989, kol. 337–339 [bibliografia współautor: K. Klauza].
- Focjański synod* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 5, red. W. Granat i in., Lublin 1989, kol. 353–356.
- „*Christus hat gesiegt*”. *Das Gedächtnis der Taufe der Rus’ in den Schriften des Metropoliten Iłarion und des hl. Kirill von Turow*, „Ostkirchliche Studien” 1990, z. 1, s. 22–39.
- Dialog als Vertrauenssache. Der katholisch-orthodoxe Dialog*, „Aspekte”, Theologische und pastorale Blätter für die Erzdiözese, Luxemburg 1990, nr 43, s. 20–31.
- Le dialogue orthodoxe-catholique*, „Unité chrétienne” 1990, nr 97–98, s. 89–112.
- Tareas prácticas para una teología ecuménica del Reino de Dios. Tesis*, „Diálogo ecuménico” 1990, nr 82–83, s. 456–458.
- Theologischer Dialog und ökumenische Hof-fnung*, w: *Im Dialog der Wahrheit*, „Pro

- Oriente”, t. 12, Innsbruck–Wien 1990, s. 139–149.
- Der „Uniatismus” im katholisch-orthodoxen Dialog*, „Oekumenisches Forum” 1990, nr 13, s. 189–206.
- Der „Uniatismus” im katholisch-orthodoxen Dialog*, „Ostkirchliche Studien” 1990, z. 4, s. 319–335.
- Uusi Valamo 1988. Nach dem katholisch-orthodoxen Treffen in Finnland. Im Dialog der Wahrheit*, „Pro Oriente”, t. 12, Innsbruck–Wien 1990, s. 194–204.
- Le dialogue entre orthodoxes et catholiques: aussi difficile que nécessaire. Une interview du P. Wacław Hryniewicz OMI par le P. Jean-Pierre Caloz*, „Choisir” 1991, nr 374, s. 6–10.
- Ecumenical lessons from the past: soteriological exclusivism at the basis of uniatism*, w: *Kirchen im Kontext unterschiedlicher Kulturen. Auf dem Weg ins dritte Jahrtausend. Aleksandr Men in memoriam (1935–1990)*, red. K. Ch. Felmy i in., Göttingen 1991, s. 521–533.
- Soteriologiczny ekskluzywizm u podstaw uniatyzmu*, „Studia Theologica Varsaviensia” 1991, t. 29, nr 2, s. 47–59.
- The Florentine Union: Reception and Rejection. Some Reflections on Unionist Tendencies among Ruthenians*, w: *Christian Unity. The Council of Ferrara–Florence (1438/39–1989)*, red. G. Alberigo, Leuven 1991, s. 521–554.
- Hoffnung, den Dialog zu retten. Nach der Session des katholisch-orthodoxen Koordinationskomitees in Ariccia*, „Ostkirchliche Studien” 1991, z. 4, s. 306–323.
- Der „Uniatismus” und die Zukunft des katholisch-orthodoxen Dialogs*, „Ostkirchliche Studien” 1991, z. 2–3, s. 210–221.
- Dramat nadziei zbawienia. Refleksje eschatologiczne*, w: *Nadzieja – możliwość czy pewność powszechnego zbawienia? Dyskusja teologów dogmatyków nad książką ks. W. Hryniewicza OMI „Nadzieja zbawienia dla wszystkich”*, red. S. C. Napiórkowski, K. Klauza, Lublin 1992, s. 15–46.
- Droga ku zatraceniu. Argumenty soteriologiczne w prawosławnej opozycji wobec Unii Brzeskiej*, w: *Veritati et caritati. W służbie teologii i pojednania. Prace dedykowane Księdzu Biskupowi Alfonsowi Nossolowi z okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin i piętnastolecia święceń biskupich*, red. P. Jaskóła, Opole 1992, s. 255–269.
- Jak głęboko sięga podział Kościoła? Kilka refleksji teologicznych ze szczególnym uwzględnieniem relacji rzymskokatolicko-prawosławnych*, „Roczniki Teologiczne” 1991–1992, R. 38–39, z. 2, s. 133–149.
- Trud i nadzieja. Próba bilansu dziesięciolecia dialogu katolicko-prawosławnego*, w: *Kościół chrześcijański w Europie narodów. Materiały sympozjum ekumenicznego zorganizowanego w Opolu w dniach 6–7 XII 1991 przez Instytut Ekumeniczny KUL oraz Instytut Teologiczno-Pastoralny Filii KUL w Opolu*, red. P. Jaskóła, H. J. Sobeczko, t. 1: „Sympozja”, Opole 1992, s. 23–36.
- Trud i nadzieja. Próba bilansu dziesięciolecia dialogu katolicko-prawosławnego*, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1992, t. 8, nr 1, s. 11–22.
- Gnade und Wahrheit in der Menschheitsgeschichte. Die geschichtstheologische Sicht in den Schriften des Metropoliten Ilarion*, „Ostkirchliche Studien” 1992, t. 41, z. 4, s. 301–321.
- Kallistos I Patriarch von Konstantinopel*, w: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon*, t. 3., Herzberg 1992, s. 981–983.

- Kallistos II Xanthopoulos, Patriarch von Konstantinopel*, w: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon*, t. 3, Herzberg 1992, s. 983.
- Kartašev Anton Vladimirovič*, w: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon*, t. 3, Herzberg 1992, s. 1192–1193.
- The Ecumenical Institute of the Catholic University of Lublin*, „Roczniki Teologiczne” 1993, t. 40, z. 7, s. 170–174.
- „Христосъ победу!” Гимн митрополита Илариона в честь Христа (*Christ Conquered: Metropolitan Ilarion's Hymn in Honour of Christ*), „Roczniki Teologiczne” 1993, t. 40, z. 7, s. 19–30.
- Katholiken und Orthodoxe in den östlichen Ländern. Probleme, Erfahrungen und Chancen*, „Lebendiges Zeugnis” 1993, t. 48, z. 2, s. 101–109.
- Unio sine destructione. Ein Unionsdokument des Metropoliten Petr Mogila (1644/45)*, „Ostkirchliche Studien” 1993, t. 42, z. 2–3, s. 172–187.
- Motywy paschalne w pismach św. Cyryla z Turowa*, w: *Teologia i kultura duchowa Starej Rusi*, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, t. 7: „Teologia w Dialogu”, Lublin 1993, s. 217–240.
- Teologiczna wizja dziejów w pismach metropolity Iłariona*, w: *Teologia i kultura duchowa Starej Rusi*, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, t. 7: „Teologia w Dialogu”, Lublin 1993, s. 149–168.
- Tożsamość i zmiana. Refleksje ekumeniczne*, w: *Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowowschodniej*, red. J. Kłoczowski, P. Kras, Lublin 1993, s. 39–51.
- „Unia bez zniszczenia”. *Memoriał unijny metropolity Piotra Mohyły (1644–45)*, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1993, t. 9, nr 1, s. 21–32.
- Reformacja Lutra a prawosławie. Rozważania ekumeniczne*, w: *Z problemów Reformacji*, red. E. Ołtarzewska-Wieja, t. 6, Bielsko-Biała 1993, s. 62–78.
- Grecka teologia* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, red. W. Granat i in., t. 6, Lublin 1993, kol. 114–120.
- Grzech pierworodny (III) w teologii prawosławnej* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, red. W. Granat i in., t. 6, Lublin 1993, kol. 288–293.
- The Mystery of Unity amidst Division: Some Ecumenical Reflections*, „Roczniki Teologiczne” 1994, t. 41, z. 7, s. 19–28.
- Uniatismus – einst und jetzt. Reflexionen zum Dokument von Balamand (1993)*, „Ostkirchliche Studien” 1994, t. 43, z. 4, s. 328–339.
- Czy Rosję należy nawracać? Ekumeniczna lekcja przeszłości a dialog z prawosławiem*, „Zeszyty Naukowe KUL” 1994, t. 37, nr 1–2, s. 3–20.
- „Duchowi Świętemu Pan powierzył człowieka”. *Rozważania o doświadczeniu Ducha Świętego w chrześcijaństwie wschodnim*, w: Jan Paweł II, *Dominum et Vivificantem. Tekst i komentarze*, red. A. L. Szafrński, Lublin 1994, s. 261–286.
- Między ortodoksją a doksologią. Refleksje nad dogmatycznym dziedzictwem bizantyjsko-słowiańskim*, w: *Chrześcijańskie dziedzictwo bizantyjsko-słowiańskie. III Kongres Teologów Polskich. Lublin 12–14 IX 1987*, red. A. Kubis, M. Rusecki, Lublin 1994, s. 68–107.
- Paradoksy chrześcijańskiej tożsamości*, w: *Dialog Kościołów a tożsamość wyznaniowa. Materiały sympozjum ekumenicznego z okazji 10-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL zorganizowanego w Lublinie w dniach 8–9 XI 1993 przez Instytut Ekumeniczny*

- KUL oraz Instytut Teologiczno-Pastoralny, filie KUL w Opolu*, red. Z. Glaeser, S. J. Koza, R. Pierskała, t. 7: „Sympozja”, Opole 1994, s. 69–82.
- Prekursor unijnych dążeń Rusinów. Memoriał unijny metropolity Mizaela (1476)*, w: *Unia Brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich*, red. R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński, Kraków 1994, s. 54–65.
- Tożsamość, do której dążymy. Rozważania nad konfesjonalizmem i tożsamością otwartą*, w: *Dialog Kościołów a tożsamość wyznaniowa. Materiały sympozjum ekumenicznego z okazji 10-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL zorganizowanego w Lublinie w dniach 8–9 XI 1993 przez Instytut Ekumeniczny KUL oraz Instytut Teologiczno-Pastoralny, filie KUL w Opolu*, red. Z. Glaeser, S. J. Koza, R. Pierskała, Opole 1994, s. 83–98.
- Uniatyzm w przeszłości i dzisiaj. Wokół uzgodnienia z Balamand (1993)*, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1994, t. 10, nr 2 (34), s. 9–19.
- 25 Years of Ecumenical Activity at the Catholic University of Lublin*, „Roczniki Teologiczne” 1995, t. 42, nr 7, s. 7 [współautor: S. J. Koza].
- Auf dem Weg zur Zweiten Europäischen Ökumenischen Versammlung: Versöhnung und die Ekklesiologie der Schwesterkirchen. Theologische Einführung*, „Ökumenisches Forum”, Grazer Jahrbuch für konkrete Ökumene 1995, nr 18, s. 133–149.
- Labour and Hope: Fifteen Years of Catholic-Orthodox Dialogue*, „St. Vladimir’s Theological Quarterly” 1995, t. 39, nr 2, s. 339–360.
- Reconciliation and Ecclesiology of Sister Churches*, „Eastern Churches Journal” 1995, t. 2, nr 3, s. 55–72.
- Reconciliation and Ecclesiology of Sister Churches*, „Roczniki Teologiczne” 1995, t. 42, nr 7, s. 41–56.
- Ein Vorläufer der Unionsbestrebungen der Ruthenen. Die Denkschrift des Metropoliten Misail (1476)*, „Ostkirchliche Studien” 1995, t. 44, z. 1, s. 49–60.
- Nadzieja zbawienia a dramat wolności człowieka*, „Studia Theologica Varsaviensia” 1995, t. 33, nr 2, s. 91–110.
- Nawrócenie Rosji? Refleksje ekumeniczne nad dziejami wielowiekowej iluzji*, „Przegląd Powszechny” 1995, t. 112, nr 1, s. 11–28.
- Nawrócenie Rosji? Refleksje ekumeniczne nad dziejami wielowiekowej iluzji*, „Przegląd Powszechny” 1995, t. 112, nr 2, s. 153–163.
- Filioque (III) in den Ostkirchen* (hasło), w: *Lexikon für Theologie und Kirche*, t. 3, red. W. Kasper, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1995, s. 1280–1281.
- Heiliger Geist (IV) in der Theologie der Ostkirche* (hasło), w: *Lexikon für Theologie und Kirche*, t. 3, red. W. Kasper, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1995, s. 1312–1313.
- Auf dem Weg zur Zweiten Europäischen Ökumenischen Versammlung: Versöhnung und die Ekklesiologie der Schwesterkirchen*, „Der Christliche Osten” 1996, t. 51, z. 1, s. 13–23.
- Быть христианином сегодня (On Being Christian Today)*, w: *Edin Gospod’. Na putjach k edinstvu Christian*, red. S. Gaeka, tłum. A. Dobroera, Lublin 1996, s. 275–285.
- Hoffnung der Heiligen. Das Zeugnis Isaaks des Syrers*, „Ostkirchliche Studien” 1996, t. 45, z. 1, s. 21–41.
- Christ Is Risen – Salvation to the World* (w j. rosyjskim), w: *Edin Gospod’. Na putjach k edinstvu christian*, red. S. Gaeka,

- tłum. A. Dobroera, Lublin 1996, s. 187–218.
- Christ Conquered: Metropolitan Ilarion's Hymn in Honour of Christ* (w j. rosyjskim), tłum. A. Майцько, w: *Edin Gospod'. Na putjach k edinstvu Christian*, red. S. Gaeka, tłum. A. Dobroera, Lublin 1996, s. 171–186.
- Eucharist and Resurrection* (w j. rosyjskim), w: *Edin Gospod'. Na putjach k edinstvu christian*, red. S. Gaeka, tłum. A. Dobroera, Lublin 1996, s. 147–171.
- Towards the Theology of Sister-Churches* (w j. rosyjskim), w: *Edin Gospod'. Na putjach k edinstvu christian*, red. S. Gaeka, tłum. A. Dobroera, Lublin 1996, s. 259–274.
- One Lord, One Faith: The Unity of the Church and the Identity of the Faith* (w j. rosyjskim), w: *Edin Gospod'. Na putjach k edinstvu christian*, red. S. Gaeka, tłum. A. Dobroera, Lublin 1996, s. 241–258.
- One Lord, One Faith: The Unity of the Church and the Identity of the Faith* (w j. rosyjskim), „Сопричастя. Communio. Koinonia”, Міжнародний богосолвкнї часопнс 1996, nr 3–4 s. 78–92.
- Orthodoxy and the Union of Brest: The Ecumenical Significance of the Memorial of Metropolitan Peter (Mohyla) to Pope Urban VIII (1644)*, „Eastern Churches Journal” 1996, t. 3, nr 3, s. 51–66.
- Outliving the Schism*, „Eastern Churches Journal” 1996, t. 3, nr 2, s. 43–52.
- Fifteen Years of the Catholic-Orthodox Dialogue* (w j. rosyjskim), w: *Edin Gospod'. Na putjach k edinstvu Christian*, red. S. Gaeka, tłum. A. Dobroera, Lublin 1996, s. 219–240.
- Against Reconciliation with the Schism* (w j. rosyjskim), „Сопричастя. Communio. Koinonia”, Міжнародний богосолвкнї часопнс 1996, nr 3–4, s. 190–199.
- Soteriologia paschalis. Salvation in the Light of Paschal Terminology* (w j. rosyjskim), w: *Edin Gospod'. Na putjach k edinstvu Christian*, red. S. Gaeka, tłum. A. Dobroera, Lublin 1996, s. 129–146.
- Unsere Kirchen und die Ökumene. Theologische Überlegungen und kritische Anfragen*, „Roczniki Teologiczne” 1996, t. 43, nr 7, s. 5–18.
- Von der Konfrontation zum Dialog*, „Kirche im Osten” 1996, nr 39, s. 209–219.
- Epilog: Słowo o ekumenicznej nadziei*, w: *Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu*, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 1996, s. 809–816.
- Być chrześcijaninem dzisiaj. Krótki zarys chrześcijańskości ekumenicznej*, w: *Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu*, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 1996, s. 743–750.
- Czy tolerancja jest cnotą?*, „Roczniki Teologiczne” 1996, t. 43, z. 2, s. 265–277.
- Duchowość całości*, w: *Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu*, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 1996, s. 750–758.
- Ekumeniczne dziedzictwo Vaticanum II w działalności Instytutu Ekumenicznego KUL*, w: *Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu*, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 1996, s. 428–443.
- Iluzja nawrócenia Rosji*, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Studia Rosjoznawcze III – Nauki Humanistyczno-Społeczne 1996, z. 310, s. 19–35.
- Kościół a zbawienie. Soteriologiczno-eklezjologiczny ekskluzywizm u podstaw unia-tyzmu*, w: *Ku chrześcijaństwu jutra*.

- Wprowadzenie do ekumenizmu*, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 1996, s. 377–388.
- Ku teologii Kościołów siostrzanych*, w: *Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu*, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 1996, s. 75–85.
- Niepojęty Bóg w obliczu piekieł świata. Ku teologicznej interpretacji Holocaustu*, „Znak” 1996, t. 48, nr 4, s. 4–19.
- Prawosławne pojęcie „ekumenizm w czasie”*, w: *Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu*, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 1996, s. 463–473.
- Problem recepcji dialogu*, w: *Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu*, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 1996, s. 568–576.
- Tajemnica jedności Kościoła*, w: *Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu*, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 1996, s. 41–48.
- Trud i nadzieja. Próba bilansu piętnastolecia dialogu katolicko-prawosławnego*, w: *Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu*, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 1996, s. 557–568.
- Bekehrung Russlands? Ökumenische Reflexionen über eine jahrhundertelangellusion*, „Der Christliche Osten” 1997, nr 52, z. 2, s. 89–106.
- On Being Christian Today* (w j. rosyjskim), „Мета” [Biweekly publication of the Lviv Archeparchy of the Ukrainian Greek-Catholic Church] 1997, nr 1, s. 6.
- Sister-Churches: Reconciliation and Ecclesiology* (w j. rosyjskim), „Диа-Логос. Религия и общество” [1997 Альманах], Москва 1997 s. 366–380.
- The „Union” of Brest and the Ecclesiology of Sister Churches*, „Eastern Churches Journal” 1997, t. 4, nr 1, s. 107–124.
- The „Union” of Brest and the Ecclesiology of Sister Churches*, „Roczniki Teologiczne KUL” 1997, t. 44, z. 7, s. 17–32.
- Jedność za wielką cenę. Prawosławni o prymacie papieskim*, „Studia i Dokumenty Eku-
meniczne” 1997, t. 13, nr 1, s. 69–76.
- Myśleć razem z innymi. Doświadczenie teologa w dialogu z prawosławiem*, w: *Tożsamość i dialog. Materiały seminarium wykładowców dogmatyki. Opole Kamień Śląski, 6–7. 11. 1996*, red. P. Jaskóła, Opole 1997, s. 23–44.
- Od Itariona do Mohyły: Ślady idei Kościołów siostrzanych w piśmiennictwie ruskim (XI–XVII w.)*, w: *Katolicyzm w Rosji i prawosławie w Polsce (XI–XX w.)*, Warszawa 1997, s. 87–98.
- Pedagogia nadziei i miłosierdzia*. „Paedagogia Christiana” 1997, nr 1, s. 49–61.
- Pojednanie a etos zrozumienia i współczucia*, w: *Pojednanie narodów i Kościołów. Materiały sympozjum poświęconego problematyce II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, Graz ‘97, Opole 14. 05. 1997*, red. P. Jaskóła, t. 19: „Sympozja”, Opole 1997, s. 23–40.
- Unia Brzeska w świetle eklezjologii Kościołów siostrzanych*, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1997, nr 4–5, s. 302–316.
- „Wielki Poprzednik Ducha Świętego”. Zarys chrystologii prawosławnej*, w: *Chrystus naszym pojednaniem. Prace przygotowane przez Instytut Ekumeniczny KUL dla upamiętnienia działalności naukowo-dydaktycznej Ks. Bpa Prof. Dra hab. Alfonsa Nosola w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim*, red. P. Jaskóła, S. J. Koza, Opole 1997, s. 163–189.

- Bližče do ekumenizmu – bližče do Boga*, „Postup. Šcodenna L'viv's'ka gazeta” 1998, z 27 cerwca, nr 116, s. 8.
- Can Non-Believers Be Redeemed? Soteriological Universalism*, „Dialogue and Universalism” 1998, vol. 8, nr 1-2, s. 61-74.
- The Challenge of Our Hope: History and Eschatology. An East European View*, „China Study Journal” 1998, t. 13, nr 2, s. 9-20.
- Der Dialog mit den Anderen. Erfahrungen polnischer Ökumene*, w: *Der polnische Katholizismus vor und nach 1989. Von der totalitären zur demokratischen Herausforderung*, red. N. Lobkowicz, L. Luks, Köln-Weimar-Wien 1998, s. 151-177.
- Ecumenism: A Charisma of Slav Christianity* (w j. rosyjskim), „Свет Евангелия. Католическая газета” 1998, z 25 października, nr 39, s. 5.
- Identité et tolérance dans une perspective théologico-oecuménique*, w: *Tożsamość, odmiennność, tolerancja a kultura pokoju*, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin 1998, s. 318-331.
- Between Orthodoxy and Doxology* (w j. rosyjskim), Переклад з польскої п. Ирина Холонюк, „Богословія. Bohoslovia” [Українське Богословське Товарицтво – Lwów] 1997-1998, t. 61-62, nr 1-8, s. 79-101.
- Against Inveteracy of the Schism* (w j. rosyjskim), Переклад з польскої п. Ирина Холонюк, „Богословія. Bohoslovia” [Українське Богословське Товарицтво – Lwów] 1997-1998, t. 61-62, nr 1-8, s. 219-228.
- Versöhnung im trinitarischen Glauben? Zur römischen Klarstellung über den Ausgang des Heiligen Geistes*, „Ökumenisches Forum”. Grazer Hefte für konkrete Ökumene [Graz] 1998, nr 21, s. 71-87.
- Versöhnung im trinitarischen Glauben? Zur römischen Klarstellung über den Ausgang des Heiligen Geistes*, w: *Vom Heiligen Geist. Der gemeinsame trinitarische Glaube und das Problem des Filioque*, red. A. Stirnemann, G. Wilflinger, Innsbruck-Wien 1998 s. 53-71.
- Brzeska unia kościelna jako problem ekumeniczny*, w: *Katolickie unie kościelne w Europie Środkowej i Wschodniej – idea a rzeczywistość*, red. S. Stępień, t. 4: „Polska-Ukraina, 1000 lat sąsiedztwa”, Przemyśl 1998, s. 63-74.
- Dar Zmartwychwstałego. Pneumatologia prawosławna i jej znaczenie dla ekumenii*, w: *Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii*, red. M. Marczewski, Lublin 1998, s. 211-232.
- Problem unii w świetle Dokumentu z Balamand (1993)*, w: *Unia Brzeska z perspektywy czterech stuleci*, red. J. S. Gajek, S. Nabywaniec, t. 8: „Teologia w Dialogu”, Lublin 1998, s. 255-278.
- Świadomość schizmy na Rusi Kijowskiej w XI i XII wieku*, w: *Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego*, cz. 1, red. H. Gapski, Lublin 1998, s. 209-213.
- Teolog otwarty na różnorodność*, w: *Yves Congar (1904-1995)*, red. S. C. Napiórkowski, A. Czaja, K. Pęk, Lublin 1998, s. 95-105.
- Tożsamość i tolerancja w perspektywie teologiczno-ekumenicznej*, w: *Tożsamość, odmiennność, tolerancja a kultura pokoju*, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin 1998, s. 304-317.
- Versöhnung im trinitarischen Glauben? Zur römischen Klarstellung über den Ausgang des Heiligen Geistes*, „Roczniki Teologiczne” 1998-1999, t. 45-46, z. 7, s. 5-26.
- Alle sorgenti pasquali dell'esperienza Cristiana*, „Mondo e missione” 1999, nr 9, s. 11-14.

- The Challenge of Our Hope: History and Eschatology. An East European View*, w: „European Ecumenical China Communication”, No. 4: *Papers and Materials of the European Catholic China Colloquium „Europe – China Theological Exchanges”* (Paris, 6–9 November, 1995) and the *Third European Ecumenical China Conference* (Stavanger, 18–21 June, 1998). Sankt Augustin 1999, s. 179–187.
- Ekumenické hnutí a jeho dnešní potíže. Teologické úvahy se zvláštním přihlédnutím k situaci ve východní Evropě* (*Ecumenical Aspirations and Their Present-Day Difficulties: Some Theological Reflections with Special Reference to the Situation in Eastern Europe*), „Ekumenický liturgický sborník” [Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Teologická fakulta] 1999, nr 6, s. 91–103.
- Identity and Openness: Dilemmas of Polish Identity Today*, „Reseptio” [University of Helsinki] 1999, nr 1, s. 45–61.
- Katholisch-orthodoxer Dialog am Scheideweg. Ekklesiologische Konsequenzen zur Überwindung des Uniatismus*, „Ökumenisches Forum” [Grazer Jahrbuch für konkrete Ökumene] 1999, t. 22, s. 279–292.
- Kievan Ecclesiology of Sister-Churches in the 11 th Century* (w j. rosyjskim), w: *Энаки часу. До проблеми порозуміння між церквami* (*The Signs of Time: Concerning the Problem of Agreement between the Churches*), red. З. АНТОНЮК, М. МАРИНОВИЧ, Кіїв 1999, s. 20–24.
- On Leaving the Past to God* (w j. rosyjskim), w: *Примирення. Україна є Граці. Versöhnung in Graz. Упорядник Мирослає Маринюєч, Львів 1999, s. 210–256.*
- Ökumene in Osteuropa. Einige Reflexionen über große Herausforderungen unserer Zeit*, „Ostkirchliche Studien” 1999, t. 48, z. 2–3, s. 163–179.
- Orthodoxy and the Union of Brest: Ecumenical Significance of Metropolitan Peter Mohyla’s Memorial (1646) to Pope Urban VIII*, w: *Churches and Confessions in East Central Europe in Early Modern Times. (Proceedings of the Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée, Lublin 1996, Part 3)*, red. H. Łaszkiwicz, Lublin 1999, s. 65–73.
- Unio sine destructione. Un document de unire al mitropolitului Petru Movilă (1644/45)*, „Altarul Banatului” 1999, t. 49, nr 1–3, s. 29–41.
- Metropolitan Peter Mohyla’s «Memorial» of Union: (Fragments)* (w j. rosyjskim), w: *Энаки часу. До проблеми порозуміння між церквami*, red. З. АНТОНЮК, М. МАРИНОВИЧ, Кіїв 1999, s. 84–92.
- Ekumeniczne wyzwania „ponowoczesności”*, w: *W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona ks. bp. prof. dr. hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin*, red. R. Kamiński, S. Koza, L. Skorupa, K. Świąt, Kielce 1999, s. 199–204.
- Ku duchowej diagnozie naszego czasu. Kilka refleksji teologa*, w: *Tradycja i otwartość. Księga pamiątkowa poświęcona O. Profesorowi dr. hab. Stanisławowi Celestynowi Napiórkowskiemu*, red. K. Kowalik, Lublin 1999, s. 135–144.
- Catholic theologian calls for major rethink on issue of Greek Catholic Churches*, „Ecumenical News International Bulletin” 2000, nr 7, s. 10–11.
- Catholiques-Orthodoxes. Baltimore: Le dialogue continue*, „Chrétien en marche” 2000, t. 37, nr 68, s. 4–5.
- The Challenge of Our Hope – History and Eschatology: An East European View*,

- „Roczniki Teologiczne” 2000, t. 47, z. 7, s. 93–110.
- A Faith Friendly to Non-Believers*, „Dialogue and Universalism” 2000, vol. 10, nr 7–8, s. 161–168.
- Die Ikone und die Welt der technologischer Bilder*, „Der Christliche Osten” 2000, vol. 55, z. 5, s. 220–224.
- The International Orthodox-Catholic Dialogue*, „SEIA Newsletter. On the Eastern Churches and Ecumenism” 2000, nr 59, s. 1.
- Ökumene als Vertrauenssache*, w: *Polnische Impressionen. Ökumenisch-theologische Fragen im Europa nach der Wende*, red. U. Link-Wieczorek, Frankfurt am Main 2000, s. 90–102.
- Ökumene und ihre Schwierigkeiten heute. Theologische Überlegungen mit besonderer Berücksichtigung der Situation in Osteuropa*, „Roczniki Teologiczne” 2000, t. 47, nr 7, s. 139–159.
- Orthodox-Catholic relations at an impasse after Baltimore talks*, „Ecumenical News International” („ENI Bulletin”, Geneva) 2000, nr 14, s. 28–30.
- Polish Catholic Expert disappointed at Catholic Orthodox meeting*, „Presspiegel zu Orthodoxie, Ostkirche und Ökumene – Pro Oriente” 2000, nr 117, s. 3.
- Premières réactions après la session de Baltimore*, „Service Orthodoxe de Presse” 2000, nr 251, s. 11.
- Un teolog catolic cheama la așezarea pe baze a conceptului de „uniatism”*, „Vestiturul Ortodoxiei” Periodic de Informație Bisericească, Teologie și Spiritualitate al Patriarhiei Române 2000, vol. 12, nr 245–246, s. 11.
- Un théologian catholique polonais propose de «repenser» l’uniatisme*, „Service Orthodoxe de Presse – SOP” 2000, nr 248, s. 6–7.
- Dramat nadziei zbawienia*, w: *Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich*, red. J. Majewski, Warszawa 2000, s. 55–75.
- Dróg nadziei jest wiele*, w: *Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich*, red. J. Majewski, Warszawa 2000, s. 317–331.
- Nadzieja nie jest udręką. W odpowiedzi Pawłowi Lisickiemu*, w: *Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich*, red. J. Majewski, Warszawa 2000, s. 248–264.
- Nadzieja powszechnego zbawienia. Rozważania nad tradycją wschodnią*, w: *Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich*, red. J. Majewski, Warszawa 2000, s. 9–31.
- Nadzieja zbawienia a dramat wolności człowieka*, w: *Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich*, red. J. Majewski, Warszawa 2000, s. 218–231.
- O nadziei powszechnego zbawienia raz jeszcze*, w: *Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich*, red. J. Majewski, Warszawa 2000, s. 37–45.
- Pytania o piekło*, w: *Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich*, red. J. Majewski, Warszawa 2000, s. 196–202.
- Spero, ut intelligam*, w: *Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich*, red. J. Majewski, Warszawa 2000, s. 48–54.
- Trudności i nadzieje. Przyszłość dialogu katolicko-prawosławnego*, w: *Ekumenizm na progu trzeciego tysiąclecia. Materiały sympozjum ekumenicznego inaugurującego działalność Instytutu Ekumenizmu i Badań*

- nad Integracją na Wydziale Teologicznym UO*, red. P. Jaskóła, Opole 2000, „Eku-
menizm i Integracja” 2000, nr 2, s. 21–38.
- Un théologien catholique romain polonais propose de réexaminer la question de l’uniatisme*, „Episkepsis” 2000, vol. 31, nr 583, s. 7–8.
- Theologian urges dialogue between Eastern Catholics and Orthodox*, „Catholic News Service” 2000, April 5, s. 3.
- Schönheit und Heil. Über die Eschatologie der Ikone*, „Ostkirchliche Studien” 2000, nr 49, z. 2–3, s. 145–161.
- Why can’t Catholics and Orthodox get along?*, „Our Sunday Visitor” 2000, vol. 89, nr 16, s. 12.
- Katafaticzna teologia* (hasło), w: *Encyklopedia katolicka*, t. 8, red. W. Granat i in., Lublin 2000, kol. 976–978.
- Kenoza (IV) w teologii prawosławnej*, w: *Encyklopedia katolicka*, t. 8, red. W. Granat i in., Lublin 2000, kol. 1348–1350.
- Orthodoxe und Katholiken in Osteuropa: vom Dialog zur Zusammenarbeit? Bericht über die Podiumsdiskussion*, w: *Konfrontation oder Kooperation? Ökumene in Mittel- und Osteuropa*, red. W. Grycz, J. Oeldemann, Freising 2001, s. 82–93.
- Orthodox and Catholics in Russia: Old Suspicions or New Confidence?*, w: *Konfrontation oder Kooperation? Ökumene in Mittel- und Osteuropa*, red. W. Grycz, J. Oeldemann, Freising 2001 s. 145.
- Towards a More Paschal Christianity: Ecumenism and Kenotic Dimension of Ecclesiology*, „Internationale kirchliche Zeitschrift” 2001, t. 91, z. 1, s. 22–43.
- L’unité n’est pas une utopie*, „Chrétien en marche” 2001, vol. 38, nr 69, s. 6.
- Przestrzeń wolności i odpowiedzialność teologa*, w: *Kościół poza Kościołem. Tydzień Eklezjologiczny ’99*, red. nauk. K. Kowalik, A. Jarzabek, V. Kmieciak, t. 2: „W trosce o Kościół”, Lublin 2001, s. 223–241.
- Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist – om al Bisericii și al dialogului*. (Laudatio), „Almanah Bisericesc” (tipărit cu binecuvântarea „Prea Fericitului Părinte † Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”; Sfânta Arhiepiscopie a Bucureștilor) 2001, s. 96–106.
- Jedność nie jest utopią. Laudacja z okazji nadania doktoratu „honoris causa” Wielce Błogosławionemu Patriarsze Teoktystowi, Głowie Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego*, Lublin 7 listopada 2000 roku, „Roczniki Teologiczne” 2001–2002, t. 48–49, z. 7, s. 180–188.
- Christ’s Kenosis and Ecclesiology*, „Roczniki Teologiczne” 2001–2002, t. 48–49, z. 7, s. 5–30.
- L’Unité de l’Eglise n’est pas une simple utopie. „Laudatio” à l’occasion de la remise de doctorat „honoris causa” à Sa Béatitude Théocliste, Patriarche de l’Eglise orthodoxe roumaine*. Lublin, 7 novembre 2000, „Roczniki Teologiczne” 2001–2002, t. 48–49, z. 7, s. 188–197.
- The Ecumenical Institute of the Catholic University of Lublin: A Short Presentation*, w: *W służbie jedności chrześcijan*. Instytut Ekumeniczny KUL 1983–2001, red. L. Górka, S. J. Koza, Lublin 2002, s. 387–390.
- O wierze, prawdzie i nadziei*, w: *Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi*, wstęp L. Kołakowski, Kraków 2002, s. 133–141.
- Piękno i zbawienie. Kilka refleksji nad eschatologią ikony*, w: *Obraz i kult. Materiały z Konferencji „Obraz i kult”, KUL – Lublin, 6–8 października 1999*, red. M. U. Mazurczak, J. Patyra, Lublin 2002, s. 143–171.
- Tajemnica Gehenny w rozmyślaniach Izaaka Syryjczyka*, w: *Ad plenam unitatem. Księga*

- pamiętkowa dedykowana księdzu arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 25-lecia święceń biskupich oraz 70. rocznicy urodzin*, red. P. Jaskóła, R. Porada, t. 55: „Opolska Biblioteka Teologiczna”, Opole 2002, s. 291–301.
- Wymagania prawdy a kultura dialogu ekumenicznego*, „Studia Oecumenica” 2002, nr 2, s. 5–26.
- Eklezjologia prawosławna*, w: *Leksykon teologii fundamentalnej*, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwon, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 352–356.
- Auf dem Weg zur sichtbaren Gemeinschaft der Kirchen in Europa*, w: *Charta Oecumenica. Ein Text, ein Prozess und eine Vision der Kirchen in Europa*, red. V. Ionita, S. Numico, Genf–St. Gallen 2003, s. 60–64.
- Christian Universalism: Its Ethical and Spiritual Implications*, „Dialogue and Universalism” 2003, vol. 13, nr 5, s. 33–45.
- The Cost of Unity: The Papal Primacy in Recent Orthodox Reflection*, „The Journal of Eastern Christian Studies” 2003, vol. 55, nr 1–2, s. 1–27.
- Ecumenical Relations and Theological Dialogue between the Catholic Church and the Orthodox Church*, „Exchange” Journal of Missiological and Ecumenical Studies 2003, vol. 32, nr 2, s. 168–187.
- In cammino verso l'unità visibile delle Chiese in Europa*, w: Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE), Conferenza delle Chiese d'Europa (KEK), *Charta Oecumenica. Un testo, un processo, un sogno delle Chiese in Europa*, red. S. Numico, V. Ionita, Editrice Elledici-Claudiana, Torino 2003, s. 61–65.
- On the Way Towards the Visible Fellowship of the Churches in Europe*, w: *Charta Oecumenica: A Text, a Process and a Dream of the Churches in Europe*, red. V. Ionita, S. Numico, Geneva 2003, s. 56–59.
- Paschal Sources of Christian Life: Towards a Paschal Christianology for Today and Tomorrow*, w: *European Ecumenical China Communication*, t. 5. *Papers and Materials of the Third European Catholic China Colloquium The Catholic Church in China: Message, Response, and Commitment* (Krynica Morska, Poland, 15–18 September 1999) and the *Fourth European Ecumenical China Conference Spirituality and Values: An Exploration of Chinese and European Perspectives* (Dalgan Park, Ireland, 13–17 June 2002), Sankt Augustin b. Bonn 2003, s. 35–50.
- Sur le chemin de la communion visible entre les Églises d'Europe*, w: *Charte Oecumenique. Un rêve, un texte, une démarche des Églises d'Europe. Conseil des Conférences Épiscopales d'Europe (CCEE), Conférence des Églises Européennes (KEK)*, red. S. Numico, V. Ionita, Les Plans 2003, s. 85–90.
- Universalism of Salvation: St. Isaac the Syrian*, w: *Die Wurzel aller Theologie: Sentire cum Ecclesia. Festschrift zum 60. Geburtstag von Urs von Arx*, Bern 2003, s. 139–150.
- Vertrauen oder Mißtrauen. Die Krise des Begriffs „Schwesterkirchen”*, „Ostkirchliche Studien” 2003, vol. 52, z. 1, s. 21–36.
- Towards a Paschal Christianology*, „Roczniki Teologiczne” 2003, t. 50, nr 7, s. 5–22.
- We Are the People of the Beginning*, „Dialogue and Universalism” 2003, vol. 13, nr 3–4, s. 103–112.
- We Are All the People of a New Beginning*, „Dialogue and Universalism” 2003, vol. 13, nr 9–10, s. 37–40.
- Odkrywać nieznanne oblicze Boga. Wprowadzenie do wydania polskiego* (*To Discover the*

- Unknown Face of God: Introduction to the Polish Edition*), w: J. Dupuis, *Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu*, tłum. S. Obirek SJ, Kraków 2003, s. 7–23.
- Prawda i nadzieja. Relacyjność i eschatologiczna orientacja prawdy w Kościele*, w: *Ekumeniczna odpowiedzialność na początku trzeciego tysiąclecia*, red. L. Górka, S. Pawłowski, Lublin 2003, s. 253–268.
- Thomas Merton i Julianna z Norwich: Mistyka a uniwersalizm zbawienia*, w: *Materiały I Konferencji Mertonowskiej w Polsce (Lublin, 24–27 X 2002)*, red. K. Bielawski, Kraków 2003, „Studia Mertoniana”, t. 2, s. 117–141.
- Zaufanie czy nieufność? Wokół kryzysu pojęcia Kościołów siostrzanych*, w: *Ekumeniczna odpowiedzialność na początku trzeciego tysiąclecia*, red. L. Górka, S. Pawłowski, Lublin 2003, s. 199–213.
- Paul Evdokimov: Teolog prawosławia piękna* (hasło), w: *Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku*, t. 1, red. J. Majewski, J. Makowski, Biblioteka „Więzi” Warszawa 2003, s. 104–115.
- Olivier Clément: Teolog prawosławia otwartego* (hasło), w: *Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku*, t. 1, red. J. Majewski, J. Makowski, Biblioteka „Więzi” Warszawa 2003, s. 57–71.
- Jerzy Klinger* (hasło), w: *Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku*, t. 2, red. J. Majewski, J. Makowski, Biblioteka „Więzi” Warszawa 2004, s. 209–223.
- Das Geheimnis der Gehenna in den Meditationen des hl. Isaak des Syrers*, „Ostkirchliche Studien” 2004, vol. 53, z. 1, s. 28–44.
- Hope in Search of Understanding: Spes quaerens intellectum*, „Dialogue and Universalism” 2004, vol. 14, nr 1–2, s. 67–76.
- Hope for Man and the Universe: On Some Forgotten Aspects of Christian Universalism*, „Dialogue and Universalism” 2004, vol. 14, nr 10–12, s. 9–23.
- The Papal Primacy in Recent Orthodox Evaluation*, „Roczniki Teologiczne” 2004, t. 51, z. 7, s. 95–121.
- Chrystus powierzył człowieka Duchowi Świętemu. Rozważania nad tradycją wschodnią*, „Roczniki Teologiczne” 2004, t. 51, z. 2, s. 79–99.
- Dramat roku 1204 w pamięci chrześcijaństwa wschodniego*, „Nurt SVD” 2004, t. 38, z. 3, s. 47–63.
- Miłosierdzie jako zasada pedagogiczna. Kilka refleksji teologa*, w: *Miłosierdzie jako wartość w języku współczesnej edukacji*, Poznań 2004, „Edukacja, Teologia i Dialog”, t. 1, s. 97–108.
- Unia i uniatyzm w dialogu katolicko-prawosławnym. Problemy, trudności i nadzieje*, w: *Východná katolícka teológia v premenách časov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 26–27 novembra 2004*, Košice 2004, s. 87–114.
- Union und Uniatismus im katholisch-orthodoxen Dialog. Probleme, Schwierigkeiten und Hoffnungen*, „Ostkirchliche Studien” 2005, vol. 54, z. 3–4, s. 209–241.
- Die Zukunft der katholischen Ostkirchen*, „Roczniki Teologiczne” 2005, t. 52, z. 7, s. 107–122.
- Czy wspólnota Stołu Pańskiego jest już możliwa?*, w: *To czynicie na moją pamiątkę. Eucharystia w perspektywie ekumenicznej*, red. L. Górka, Warszawa 2005, s. 220–255.
- Karta Ekumeniczna. Wprowadzenie do dyskusji panelowej*, w: *Ku duchowej integracji Europy*, red. A. Kaim, P. Kantyka, t. 11: „Teologia w Dialogu”, Lublin 2005, s. 89–94.
- Uniwersalizm nadziei i dar pokoju. Integracja Europy a eschatologia chrześcijańska*, w: *Ku duchowej integracji Europy*, red. A. Kaim,

- P. Kantyka, t.11: „Teologia w Dialogu”, Lublin 2005, s. 173–199.
- Wieczera Pańska i posługiwanie duchowne jako problem ekumeniczny*, „Roczniki Teologiczne” 2005, t. 52, z. 7, s. 5–26.
- Wokół dramatu Konstantynopola (1204). Ekumeniczna lekcja przeszłości*, w: *Ku duchowej integracji Europy*, red. A. Kaim, P. Kantyka, Lublin 2005, „Teologia w Dialogu”, t. 11, s. 135–155.
- The Unity of Europe versus the unity of Christians: Some Theological and Ecumenical Reflections*, w: *Christianity and United Europe*, red. E. Cyran, A. Czaja, P. Gutowski, Lublin 2006, s. 91–133.
- Bóg jest polifoniczny*, „Przegląd Filozoficzny”, Nowa Seria 2006, t. 12, nr 1, s. 7–20.
- Jedność Europy a jedność chrześcijan. Refleksje teologiczno-ekumeniczne*, w: *Chrześcijaństwo a jedność Europy*, red. E. Cyran, A. Czaja, P. Gutowski, Lublin 2006, s. 89–132.
- Kościół szkoła braterstwa? Refleksje o zapomnianych kartach Ewangelii*, w: *Wspólnota Kościoła a jedność Europy*, red. nauk. A. Czaja, V. Kmiecik, Lublin 2006, „W trosce o Kościół”, t. 8, s. 93–116.
- Owieczna herezja ekсклюzywizmu*, w: *Ekumenizm, teologia, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Profesorowi Wojciechowi Hancowi z okazji 65. rocznicy urodzin*, red. K. Konecki, Z. Pawlak, K. Rulka, Włocławek 2006, s. 84–96.
- Żyjemy z daru paschalnej Ofiary. Eucharystia jako Ofiara w perspektywie teologiczno-ekumenicznej*, w: *Eucharystia na ołtarzu świata*, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2006, s. 49–69.
- Uczeń źle rozumiany? Wstęp*, w: James M. Robinson, *Tajemnica Judasza. Historia niezrozumianego ucznia i jego zaginionej ewangelii*, tłum. Jakub Sławik, Warszawa 2006, s. 9–32.
- Chrześcijaństwo ewangeliczne a uniwersalizm zbawienia*, „Roczniki Teologiczne” 2006–2007, t. 53–54, z. 7, s. 21–38.
- Dokumentacja Jubileuszu 70. rocznicy urodzin prof. Wacława Hryniewicza OMI*, „Roczniki Teologiczne” 2006–2007, t. 53–54, z. 7, s. 203–240.
- Głoszę nadzieję. Przemówienie po wręczeniu Księgi Pamiątkowej*, „Roczniki Teologiczne” 2006–2007, t. 53–54, z. 7, s. 217–222.
- Charta Oecumenica dziś i jutro w polskim kontekście ekumenicznym*, „Biuletyn Ekumeniczny” 2007, t. 36, nr 2, s. 27–47.
- Chrystus jest Nową Paschą. Medytacja nad misterium Przejścia*, w: *Dar i tajemnica śmierci. Tydzień Eklezjologiczny 2006*, Lublin 2007, „W trosce o Kościół”, t. 7, s. 65–87.
- Eschata i ekumenia. Wokół problemu literalnej interpretacji Biblii*, „Oecumenica” 2007, nr 6, s. 5–18.
- Homo dialogi. Recenzja dorobku naukowego i całokształtu działalności Ks. Arcybiskupa Prof. dr. hab. Alfonsa Nossola*, w: *Uroczystość nadania doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu J. E. Księdzu Arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi oraz Przew. Księdzu Prof. dr. hab. Stanisławowi Olejnikowi*. Wrocław, 15 listopada 2007, Wrocław 2007, s. 20–24.
- Symbol podziału i symbol zbliżenia. W 40. rocznicę tzw. zniesienia ekskomunik z 1054 roku*, w: *W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II. Refleksja Wydziału Teologii KUL*, Lublin 2007, s. 99–109.
- W połowie drogi. Posoborowe zadania, które czekają na wykonanie*, w: *W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II. Refleksja Wydziału Teologii KUL*, Lublin 2007, s. 331–346.

- Zbawienie a wolność człowieka. Filozoficzne refleksje o uniwersalizmie nadziei*, „Miscellanea Sociologica et Philosophica” 2007, t. 8, s. 93–110.
- „*But the Problem Remains*”: *John Paul II and the Universalism of the Hope for Salvation*, „Dialogue and Universalism” 2007, vol. 17, nr 7–8, s. 81–106.
- Ku ekumenicznej kulturze umysłu i serca*, w: *Dialog w żywiole wyobraźni*, red. J. Stranz, Seria: „Wyobraźnia dialogu”, nr 1, Poznań 2008, s. 116–133.
- Ku otwartej tożsamości chrześcijańskiej. Doświadczenia teologa*, w: *Tożsamość wyznaniowa i dialog jako czynnik opiniotwórczy w ramach kultury narodowej. Doświadczenia Białorusi, Ukrainy i Polski*, red. K. Klauza, Lublin 2008, s. 13–33.
- Nadzieja droga teologa*, w: *Nowe Światło. Kościół a teologia dwudziestego wieku*, oprac. T. Bartoś, Kraków 2008, s. 231–275.
- Teolog na drogach nadziei. Moje doświadczenia chrześcijańskie*, w: *Drogi chrześcijaństwa*, red. B. Sławiński, Warszawa 2008, s. 11–49.
- Towards Open Christian Identity: An Account of a Theologian's Experience*, w: *Religious Identity and Dialogue as Opinion Forming Constituent of National Culture. The Experiences of Belarus, Ukraine and Poland*, red. K. Klauza, Lublin 2008, s. 14–33.
- Wiara i niewiara w pismach Fiodora Dostojewskiego*, w: *Wiara i poznanie. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Eminencji Profesorowi Sawie (Hrycuniakowi), prawosławnemu metropolicie warszawskiemu i całej Polski*, red. H. Paprocki, Białystok 2008, s. 92–213.
- Šljach do vidkritoj christijans'koj samosvidimosti. Dosvid teologa*, w: *Konfesijna identičnist' i dialog jak faktor formuwaniija suspilnoi dumki w ramkach nacionalnoi kultury. Dosvid Biorusi, Ukrainy ta Polšči*, red. K. Kljauzi, Lublin 2008 s. 13–31.
- Ku chrześcijaństwu Dobrej Nowiny*, w: *Różnić się w zgodzie. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Leonardowi Górcie SVD z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej (Pieniężno–Lublin 1968–2008)*, red. S. Pawłowski, Lublin 2008, s. 73–88.
- The Paraclete of All Christians: The Orthodox Contribution to Western Theology*, „Bulletin ET. Journal for Theology in Europe” 2008, Vol. 19, nr 2, s. 66–78.
- Czy ekumenia może odmienić oblicze chrześcijaństwa?*, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 2009, nr 1(56), s. 131–136.
- Pascha Chrystusa a świadectwo chrześcijan dzisiaj*, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2009, R. 51, z. 1–2, s. 326–343.
- Ekumeniczne doświadczenia teologa*, w: *Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny*, red. M. Hintz i T. J. Zieliński, Warszawa 2010, s.151–166.
- Patriarcha czasów dialogu. Recenzja całokształtu myśli i działalności...*, w: *Jego Świątobliwość Bartłomiej I, Patriarcha Ekumeniczny, Doktor honoris causa*, Lublin 20 sierpnia 2010, s. 17–30.
- The Spirit Who Issues from the Father: The Filioque in the Dialogue of Christians Today* „Studia Oecumenica” 2010, nr 10, s. 107–122.

Artykuły o charakterze popularno-naukowym i publicystycznym

- Prawosławie zachodnie i jego problemy*, „Znak” 1972, R. 24, nr 11, s. 1443–1473.

- Prawosławna encyklika o jedności i ekumenizmie*, „Znak” 1975, R. 27, nr 7, s. 846–859.
- Wyznawanie Chrystusa dzisiaj a jedność Kościoła. Prawosławny wkład do refleksji ekumenicznej ostatnich lat*, „Znak” 1976, R. 28, nr 12, s. 1571–1599.
- Człowiek w mocy Ducha Świętego. Zarys pneumatologii Ojców wschodnich*, „Znak” 1977, R. 29, nr 7–8, s. 775–793.
- Nadzieja powszechnego zbawienia. Rozważania nad tradycją wschodnią*, „Więź” 1978, t. 30, nr 1, s. 25–44.
- „Obcować z głębią odkupienia”. Z rozważań nad soteriologią encykliki „Redemptor hominis”*, „Znak” 1979, R. 31, nr 12, s. 1237–1257.
- Doctor humanus. Teologiczne horyzonty ks. profesora Wincentego Granata (1900–1979)*, „Znak” 1980, R. 32, nr 5–6, s. 586–602.
- Duch Święty, sakramenty, człowiek. Ku spotkaniu tradycji chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu*, „Znak” 1980, R. 32, nr 10, s. 1203–1220.
- „Kościół siostrzane”. Po rozpoczęciu dialogu katolicko-prawosławnego*, „Więź” 1980, t. 23, nr 11–12, s. 73–93.
- O dogmatycznej treści „Bogurodzicy”*, „Pamiętnik Literacki” 1989, t. 80, z. 3, s. 164–166.
- Bóg ludzkiego dramatu – Bóg nadziei. Rozważania chrystologiczno-eschatologiczne*, „Znak” 1992, R. 44, nr 2, s. 39–56.
- Kościół, który nie traci nadziei. Rozważania o winie i wiarygodności Kościoła*, „Znak” 1993, R. 45, nr 8, s. 39–51.
- Prawosławie poszukujących. Refleksje nieprawosławnego teologa*, „Znak” 1993, R. 45, nr 2, s. 12–24.
- Dogmat i ortodoksja. Rozważania ekumeniczne*, „Znak” 1994, R. 46, nr 10, s. 4–18.
- Przyzywanie Ducha. Bizantyjska pneumatologia Symeona zwanego Nowym Teologiem*, „Znak” 1994, R. 46, nr 3, s. 4–15.
- Tożsamość chrześcijańska dzisiaj. Od konfesjonalizmu do tożsamości otwartej*, „Znak” 1994, R. 46, nr 5, s. 4–14.
- Nadzieja i cierpliwość. Ku chrześcijaństwu bardziej paschalnemu*, „Znak” 1996, R. 48, nr 6, s. 40–60.
- Chrześcijaństwo a mądrość serca. Świadectwo Julianny z Norwich*, „Znak” 1997, R. 47, nr 6, s. 44–57.
- Dramat boskiego uniżenia. Zapomniany rozdział chrystologii prawosławnej*, „Znak” 1998, R. 50, nr 10, s. 73–86.
- Nadzieja zbawienia a dramat wolności człowieka*, „Więź” 1998, t. 41, nr 4, s. 91–104.
- Wyjście ku Nieznanemu. Śmierć jako wydarzenie sakramentalne*, „Więź” 1999, t. 42, nr 2, s. 96–104.
- Czy niewierzący mogą być zbawieni?*, „Znak” 2001, R. 53, nr 12, s. 102–121.
- Kościół mniej siostrzane? Wokół dokumentów Kongregacji Nauki Wiary*, „Więź” 2001, t. 44, nr 2, s. 46–60.
- Piękno i siła nadziei*, „Znak” 2002, R. 54, nr 2, s. 13–34.
- Chrześcijanin i nowoczesność*, „Znak” 2003, R. 55, nr 12, s. 70–87.
- Nierozumiany uniwersalizm nadziei*, „Znak” 2003, R. 55, nr 3, s. 69–80.
- Nadzieja o dwu obliczach*, „Znak” 2006, R. 58, nr 4, s. 125–132.
- Bóg ukrywający swoje oblicze*, „Gazeta Wyborcza” 2006, z 23–26 grudnia, nr 299, dodatek: „Gazeta na Święta”, s. 30–31.
- Być bardziej chrześcijanami* (wywiad), „Wiadomości KAI” 2006, z 22 stycznia, nr 3, s. 28–30.
- Dwa światy, wyrosłe w ciągu wieków. Katolicyzm i prawosławie, Rosja i Watykan* (wywiad), „Tygodnik Powszechny” 2006, z 9 lipca, nr 28 (2974), dodatek: „Nowa Europa Wschodnia”, s. 18–19.

- Encyklika dotyka rdzenia wiary* (*Enc. Deus caritas est Benedykta XVI*), „Wiadomości KAI” 2006, z 5 lutego, nr 5, s. 5–6.
- Judasz, przyjaciel Jezusa?* (Z ks. prof. W. Hryniewiczem rozmawia Katarzyna Wiśniewska), „Gazeta Wyborcza” 2006, 18 kwietnia, nr 91 (5099), dodatek: „Duży Format”, nr 16 (677), s. 8–10.
- Kto ocala jedno życie...*, (wywiad), „Przegląd Powszechny” 2006, nr 6 (1018), s.14–24.
- Miłość i serce, śmierć i zmartwychwstanie*. „Poślaniec Ducha Świętego” 2006, marzec–kwiecień, nr 2 (73), s. 35–37.
- Papież zabiega o dialog. Rozmowa dnia* (wywiad), „Kurier Lubelski” 2006, z 29 listopada, nr 278, s. 2.
- Przed nami wielki paschalny trud*, „Poślaniec Ducha Świętego” 2006, marzec–kwiecień, nr 2 (73), s. 46–47.
- Przyzywać Ducha z głębi jestestwa* (wywiad), „Poślaniec Ducha Świętego” 2006, maj–czerwiec, nr 3 (74), s. 54–60.
- Rehabilitacja Judasza?* („Ewangelia Judasza”), „Gazeta Wyborcza” 2006, z 7 kwietnia, nr 83, s. 2.
- Siostry i stół. Benedykt u Bartłomieja – przełom, rozczarowanie czy początek nowej nadziei?* (wywiad), „Tygodnik Powszechny” 2006, z 10 grudnia, nr 50, s. 11.
- Trudny dialog między Kościołami. Prawosławni boją się zorganizowanej ekspansji katolicyzmu*, „Kurier Lubelski” 2006, z 30 listopada, nr 279, s. 10.
- Uniwersalizm Bożych zamiarów. Medytacja ekumeniczna*, „Misyjne Drogi” 2006, t. 24, nr 1, s. 22–25.
- Czy będziemy smażyć się w piekle?*, „Rzeczpospolita” 2007, z 28 marca, nr 74, s. 2.
- Czy Pismo Święte interpretować dosłownie? Medytacja ekumeniczna*, „Misyjne Drogi” 2007, t. 25, nr 1, s. 22–25.
- Dobra Nowina o zbawieniu*, „Znak” 2007, R. 59, nr 620, s. 36–52.
- Droga do zgody. Ekumenizm po dokumencie z Rawenny*, „Tygodnik Powszechny” 2007, z 2 grudnia, nr 48, s. 13.
- Isota chrześcijaństwa*, „Franciszkański Biuletyn Informacyjny – FBI” 2007, R. 8, nr 1, s. 10.
- Kenotyczny etos Ewangelii*, „Słowo Krzyża” 2007, R. 1, s. 31–53.
- Nadzieja czy strach? Czy na pewno czeka nas piekło – o nowej encyklice Benedykta XVI [Encyklika Spe salvi]*, „Gazeta Wyborcza” 2007, z 8–9 grudnia, nr 287, s. 36.
- O swojej teologii*, w: *Teologu polski, co sadzisz o swojej twórczości?*, red. S. Napiórkowski, Niepokalanów 2007, s. 118–121.
- Wielki znak ocalenia*, „Tygodnik Powszechny” 2007, z 8 kwietnia, nr 14, s. 1, 3.
- Wschód odważniej mówi o nadziei ocalenia dla wszystkich*, „Wiadomości KAI” 2007, z 9 grudnia, nr 49, s. 6–7.
- Znak opłatka*, „Tygodnik Powszechny” 2007, z 23–30 grudnia, nr 51–52, s. 4–5.
- Chrześcijaństwo a świat przyrody*, „Znak” 2008, R. 60, z. 637, s. 29–48.
- Światło Chrystusa oświeca wszystkich. Medytacja ekumeniczna*, „Misyjne Drogi” 2008, R. 26, z. 1, s. 22–25.
- Ks. Hryniewicz o reformie Watykanu*, „Tygodnik Powszechny” 2008, z 5 października, nr 40, s. 5.
- Motylem będziesz* (Medytacja wielkanocna), „Gazeta Wyborcza” 2008, z 22–24 marca, nr 70 (5681), dodatek: „Gazeta na Wielkanoc”, s. 37–38.
- Nie chcę utrwalać podziałów*, „Tygodnik Powszechny” 2008, z 2 listopada, nr 44, s. 17.
- Zbawiciel jest polifoniczny*, „Tygodnik Powszechny” 2008, z 28 września, nr 39, s. 5.
- Czy książdź się boi śmierci?* (wywiad), „Newsweek” 2009, z 13 kwietnia, nr 15, s. 22–27.

- Do Pana należymy. Medytacja ekumeniczna*, „Misyjne Drogi” 2009, t. 29, nr 1, s. 24–25.
- Nadzieja czy strach?* (wywiad), „Przegląd Powszechny” 2009, nr 7–8 (1055–1056), s. 101–121.
- Teolog przy nadziei* (wywiad), „Gazeta Wyborcza” 2009, z 12 stycznia, nr 9, dodatek: „Duży Format” nr 2(810), s. 2–5.
- Zacheuszów jest wielu (Rozmowy o wątpliwych ciąg dalszy)*, „Tygodnik Powszechny” 2009, z 18 października, nr 42, s. 16.
- Dostrzec pogodne oblicze Boga* (wywiad), „Gazeta Codzienna Nowiny” 2010, z 1 kwietnia, nr 64, s. 20.
- Optymista na gorzkie czasy* (Portret Patriarchy Bartłomieja I), „Tygodnik Powszechny” 2010, z 22 sierpnia, nr 34, s. 19–21.
- Paul Evdokimov – Piewca Boskiego Piękna*, „Kontakt” 2010, nr 15, s. 35.
- Po co nam ekumenizm? w: O naszym prawosławiu. Przegląd Prawosławny. Wybór tekstów 1985–2010*, Białystok 2010, s. 380–383.
- Portret Patriarchy Bartłomieja* (omów. A. Radziukiewicz), „Przegląd Prawosławny” 2010, nr 1, s. 25–26
- Wiele dróg do Boga*, „Misyjne Drogi” 2010, t. 28, nr 1, s. 22–25.
- Z dala od złego proroctwa*, „Tygodnik Powszechny” 2010, z 14 lutego, nr 7, s. 24–25.